

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abubakir Xolto'rayev

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING SHARQ DAVLATLARI BILAN MADANIYAT VA
SAN'AT SOHASIDAGI HAMKORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL